

VOLUME-3

ISSUE № 2 2025

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH
ACADEMY

2/2025

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
2/2025

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiraliyeva
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Xolmirzayev Baxtiyor Nurmira o'g'li
Namangan davlat universiteti o'qituvchisi

SINF DAN TASHQARI SPORT MASHG'ULOTLARIDA O'QUVCHILARNING MILLIY G'URUR TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH TEXNOLOGIYALARI

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15730436>

Annotatsiya. Maqolada sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishning pedagogik-texnologik jihatlari o'rganilgan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasining jismoniy tarbiya, sport va ma'naviy-ma'rifiy ishlarni rivojlantirishga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlari asos qilib olingan. Sport mashg'ulotlarida milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda interfaol pedagogik texnologiyalar – "Keys-stadi", "Amaliy jamoaviy ijodiy loyiha", "Inform-dayjest", "Mavzuli blits-so'rov", "Breyn-ring" va "Axborot +" texnologiyalaridan foydalanilgan. Tadqiqot natijalari sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida interfaol texnologiyalarning samaradorligini isbotladi va ularning o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda amaliy ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: sport mashg'ulotlari, milliy g'urur, interfaol texnologiyalar, pedagogik texnologiyalar, keys-stadi, sinfdan tashqari mashg'ulotlar.

Kirish. Har bir jamiyat yetuk, har tomonlama kamol topgan, o'zida butun ijobiy va oliyanob fazilatlarni birlashtira oladigan avlodni tarbiyalashni orzu qiladi. Tarbiyali, ma'naviyatli yoshlargina bugungi kun va kelajak haqida teran fikr yuritadi[7], shuningdek, kelgusi hayot va turmushning ravnaqi uchun o'z hissasini qo'shishga intiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-5924-son, 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-6108-son, 2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-son, 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" PQ-5280-son, 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmonlari, 2019-yil 13-fevraldagi Vazirlar Mahkamasining "2019-2023-yillar davrida Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yana-

da rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-son Qarori hamda boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi [1; 2; 3; 4; 5; 6].

Tadqiqot metodologiyasi. Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish jismoniy, moddiy va ma'naviy, axloqiy ma'no kasb etadi. Bunda milliy qadriyatlar, milliy urf-odatlar ma'naviy asos bo'lib xizmat qiladi. Milliy g'ururning jismoniy mazmuni, uning milliyliigi va umuminsoniyliigi, sportning hammabopligi, insonparvarligi, istiqboliligi, irodaviy pishiqiligi, hayotiy mush-tarakligi bilan baholanadi.

Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda asosiy e'tiborni ulardagi jismoniy madaniyatlarni rivojlantirishga qaratish lozim. Shuning uchun quyidagilar alohida hisobga olinadi:

jismoniy mashqdan kutilayotgan samara, ya'ni bu mashq bilan qanday vazifalar (bilim berish, tarbiyalash, yoki sog'lomlashtirish)ni hal qilish;

jismoniy mashqning tuzilishi (statik yoki dinamik mashqlarni, siklik, atsiklik harakatmi yoki boshqalar);

mumkin bo'lgan takrorlash usuliyatlari (bo'laklarga ajratib yoki mashqni to'la bajarish bilan o'rgatish maqsadga muvofiqi, takrorlashlar oralig'ida aktiv dam olishni qo'llash kerakmi yoki passiv dam olishni ta'minlay oladimi va hokazolar) .

Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishga jasorat, mardlik, qahramonlik, dovyuraklilik, vatanparvarlik va g'oyalari ifodalanadi. Shu bois ular ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etishda kuchli, samarali tarbiyaviy ta'sirga ega vositalar sanaladi.

Sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda guruh yoki jamoada ishlash; muammoni hal qi-

lishda guruh yoki jamoa a'zolarining o'zaro hamkorligiga tayanish; muammoning yechimi yuzasidan shaxsiy fikrni mustaqil, erkin ifodalash; bildirilgan fikrni tanqidiy qabul qilmaslik va uni inobatga olish (muhokama jarayoni fikrning qanchalik ahamiyatli ekani ni oydinlashtiradi); muammoning yechimini topishda guruh yoki jamoa a'zolarining bird-ek faollik ko'rsatishiga erishish; guruh yoki jamoa faoliyatida o'zaro yordamni qaror toptirish; muammoning yechimi yuzasidan ko'plab fikrlarning to'planishiga erishish; bildirilgan takliflar asosida optimal yechimning tanlanishi; yechimni taqdim etish interfaol ta'lim texnologiyalarining ustuvor tamoyillari sanaladi.

Sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning

Keys-stadning tarkibiy tuzilmasi	
Texnologiya sifatida qo'llanilganda	Metod sifatida qo'llanilganda
1. Keys bayoni. 2. Keys topshirig'i (topshiriqlari) yoki savoli (savollari). 3. Foydalanish uchun tavsiya qilingan adabiyotlar. 4. Texnologik ko'rsatmalar. 5. Keysni yechish jarayoni. 6. Keys yechimini taqdimot asosida tahlil qilish. 7. Pedagog (keysolog)ning yechimi	1. Keys bayoni. 2. Keys topshirig'i (topshiriqlari) yoki savoli (savollari). 3. Tavsiya qilingan adabiyotlar. 4. Pedagogning yechimi

milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish maqsadida ma'naviy-ma'rifiy tadbirning mavzusi, xarakterli xususiyati, o'rganilayotgan muammoning ijobiy yechimini kafolatlashda ahamiyatli ekanini inobatga olgan holda "Keys-stadi", "Amaliy jamoaviy ijodiy loyiha", "Inform-dayjest", "Mavzuli blits-so'rov", "Breyn-ring", "Axborot +" kabi texnologiyalar tanlandi.

Keys-stadi texnologiyasi. Ingliz tilidan tarjima qilinganda "case" – "hodisa", "vaziyat" ma'nolarini anglatadi. Keys-stadi pedagogik jarayonda o'qitish va tarbiya xarakteridagi "real vazifa, vaziyatlarni hal qilish" [8,1] orqali samaradorlikka erishishni ta'minlovchi muammoli-vaziyatli tahlil texnologiyasidir.

Ushbu texnologiyani ta'lim va tarbiya jarayonlarida qo'llash orqali quyidagi malaka

va amaliy ish tajribasining takomillashuvchiga erishiladi: "muammolarni aniqlash, tanlash va hal qilish; axborotlar bilan ishlash – bayon qilingan vaziyatlarda yoritilgan tafsilotlarning mohiyatini anglash; axborotlar va dalillarni tahlillash va sintezlash; taxmin hamda xulosalarni ilgari surish; muqobil g'oyalarni baholash; qarorlar qabul qilish; boshqalarni tinglash va ularning fikrlarini tushunish" [8,2].

Pedagogik jarayonda o'quv va tarbiyaviy xarakterga ega keyslardan foydalanish o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini tahliliy, amaliy, ijodiy, kommunikativ, ijtimoiy, o'z-o'zini tahlil qilish kabi ko'nikma, malakalarni rivojlantiradi.

M.H.Usmonboyevaning e'tirofiga ko'ra, o'rganilayotgan muammo, masalalarning xarakteri, yo'nalishi, murakkablik darajasiga

ko'ra o'quv keyslari ko'p yoki kam sonli elementlardan iborat tarkibiy tuzilmaga ega bo'ladi [9]. Muallifning fikriga ko'ra, bunda keys-stadining texnologiya yoki metod sifatida qo'llanilayotgani inobatga olinadi.

Tadqiqotni olib borish davrida tajriba maydonlari bo'lgan sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirishda "Yurtni qo'riqlash – mardlar ishi" nomli tadbir jarayonida Mirkarim Osimning "Shiroq" [10,1] va "To'maris" [10,2]; Xurshid Davronning "Massagetlar malikasi va forslar podshohi" [10,3] kabi asarlar asosida respondent-o'quvchilarning e'tiboriga quyidagi keyslar tavsiya qilindi:

2. "Amaliy jamoaviy ijodiy loyiha" (AJIL) texnologiyasi. Ushbu texnologiyadan foydalanish orqali sport mashg'ulotlarida "amaliy jamoaviy ijodiy loyiha shakllari to'g'risidagi tushunchani hosil qilish, ijodiy faoliyat malakalarini shakllantirish, jamoaviy ijodiy ishlarni tashkil etish tajribasini rivojlantirish"ga erishiladi [11,1].

Aytib o'tilganidek, interfaol metodlar o'z mohiyatiga ko'ra faoliyatni jamoaviy tashkil etilishini taqozo qiladi. AJIL texnologiyasi jamoaviy faoliyatning ijodiylikka asoslanishini ifodalaydi.

3. "Inform-dayjest" texnologiya. Bunda kichik guruhlar ularning e'tiboriga havola qilingan asarlar yoki ulardan olingan parchalarga tayangan holda tadbir uchun asosiy personaj sifatida tanlangan tarixiy qahramonning faoliyati va harbiy jasoratiga oid besh daqiqali annotatsiya tadbir ishtirokchilariga havola qildi; namoyish shakli (devoriy gazeta, elektron taqdimot, og'zaki bayon va hokazolar) kichik guruhlar tomonidan mustaqil ravishda tanlandi.

Tadqiqotni olib borishda "inform-dayjest" texnologiyasidan foydalanishga oid namuna "Xiyonat – Spitamen qotili qo'lidagi qurol" mavzusidagi tadbirda misolida yuqorida keltirildi

4. "Mavzuli blits-so'rov" texnologiyasi. Lug'aviy ma'nosiga ko'ra "blits" tushunchasi ingliz tilidan tarjima qilinganda "tezkor", "bir zumda" [11,2]. ma'nosini ifodalaydi. "Blits-so'rov" texnologiyasi

"berilgan savollarga qisqa, aniq va lo'nda javob qaytarilishini taqozo etadi" [11,3].

5. "Breyn-ring" texnologiyasi. Kichik guruhlar uchun shart bo'yicha topshiriq berishdan avval "Breyn-ring" tushunchasining mazmuni xususida ma'lumot berib o'tildi. Tushuncha asosidagi "breyn" (ingl. "brain" – aql, idrok, fahm) so'zi lug'aviy mazmuniga ko'ra tafakkur tezligini ifodalashga xizmat qiladi. "Brayn-ring" iborasi esa topshiriqlarni bajarish guruhlar o'rtasidagi bellashuv xarakteriga egaligini anglatadi [11,4] Ya'ni intellektual ringda raqib jamoa (kichik guruh)lar berilgan topshiriqni birinchi bo'lib to'la, to'g'ri bajarish, og'zaki savollarga birinchi bo'lib to'g'ri javob topishga harakat qilishi zarur.

6. "Axborot +" texnologiyasi. Mohiyatiga ko'ra ushbu shartda kichik guruhlar generalleytenant D.M.Karbishevning harbiy jasoratini ifodalovchi qo'shimcha ma'lumotlarni taqdim etishi kerak. Tadqiqot jarayonida mazkur shart uchun kichik guruhlar Mautxauzen konslagerida generalleytenant D.M.Karbishev tomonidan ishlab chiqilgan "Rus jangchilari va komandirlari uchun asirlikdagi xulq-atvor qoidalari" [12] ga oid ma'lumotlarni taqdim etish tanlandi.

Shunday qilib, bugungi kunda ta'limda bo'lgani kabi ma'naviy-ma'rifiy ishlar jarayonining samarali bo'lishida interfaol texnologilar alohida ahamiyatga egaligi barchaga ayon. "Keys-stadi", "Amaliy jamoaviy ijodiy loyiha", "Inform-dayjest", "Mavzuli blits-so'rov", "Breyn-ring", "Axborot +" kabi interfaol texnologiyalarning didaktik imkoniyati bilan tanishish tarixiy-badiiy asarlar vositasida sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini samarali rivojlantirishga qaratilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirlarning samaradorligini oshirishga xizmat qilishini ko'rsatdi. Tadqiqot davrida metodlarning to'g'ri tanlanganini tashkil etilgan tadbirlarning natijasi ham tasdiqladi.

Tadqiqot natijalari. Texnologiyalardan foydalanib mashg'ulotlar o'tkazilgandan so'ng, olingan natijalardan sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish texnologiyasi

samaradorligini baholash mezonining birdan kattaligi bilan va bilish darajasini esa baholash mezonining noldan kattaligi bilan ko'rish mumkin. Bundan ma'lumki, tajriba guruhidagi o'zlashtirish ko'rsatkichi nazorat guruhidagi o'zlashtirishdan yuqori ekan. Shunday qilib, ta'kidlovchi tajriba bosqichida olingan natijalar sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usini rivojlantirish malakalariga (12,3 % ga) ega bo'lganliklarini ko'rsatdi. Bu holat o'z navbatida ilmiy-pedagogik tajribani tashkil etishdan ko'zlangan maqsadga erishilganligining yorqin ifodasi sanaladi.

Xulosa. Sinfdan tashqari sport mashg'ulotlarida o'quvchilarning milliy g'urur tuyg'usiga chuqur munosabatlarini anglash, ta'lim jarayonida ularni rivojlantirishda eng samarali usul pedagogik texnologiyalardan oqilona tanlashga imkon beradi, shaxsga o'zi va jamiyat uchun zarur bo'lgan kerakli fazilatlar hamda munosabatlarni rivojlantirishda yordam berishi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va sportni yanada takomillashtirish va ommalashtirish choratadbirlari to'g'risida" PF-5924-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish choratadbirlari to'g'risida" PF-6108-sonli Farmoni // <https://lex.uz/docs>

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining

2021-yil 26-martdagi "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish choratadbirlari to'g'risida"gi PQ-5040-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 5-noyabrdagi "Sport-ta'lim muassasalari faoliyatini 2025-yilgacha rivojlantirish dasturi to'g'risida" PQ-5280-son Qarori // <https://lex.uz/docs/>

5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi «2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida» PF-60-son Farmoni // <https://lex.uz/docs>

6. Vazirlar Mahkamasining 2019-yil 13-fevraldagi "2019-2023-yillar davrida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 118-sonli Qarori // <https://www.lex.uz/acts/>

7. Mirziyoyev Sh.M. "Buyuk kelajgimizni mard va olijanob halqimiz bilan birga quramiz". Toshkent: "O'zbekiston" 2017-yil.

8. Метод кейсов (case study) // <https://evolkov.net/case/case.study.html>.

9. Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х. Инновацион таълим технологиялари ва педагогик компетентлик" модули бўйича ўқув-методик мажмуа /– Т.: ТДПУ, 2016. – 85-б.

10. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. Тузув.: Д.Рўзиева, М.Усмонбоева. – Т.: ТДПУ нашриёти, 2013. – 10-17-б.

11. Чудинова В.П. Повышение читательской, медиа и информационной грамотности населения (зарубежный опыт) // Ж. Библиотекосведение. – М.: 2013. № 4. – С. 87-92.